

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ СӨЗ ЖАСАЛЫҰ МОТИВАЦИЯСЫ

Нажимов П.А.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илимий изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Дөренди сөзлердің мәнілерін изертлеу мәселесі бүгінгі күнде де әхмийетін жойтқан жоқ. Сөзлердің мотивлиги, жаңа сөз жасауға уқыбы тууралы бір қанша уақытлардан берлі сөз болып киятыр. Сөзлердегі мотивация хакқында түсиник әйемгі философлардан басланады. Әйемгі грек философы Платон “атау идеясы” түсинигін қәлиплестирген. Кейинирек бул түсиниклер “сөздің ишки формасы” деген улыуа атауға ийе болып, мотивация теориясының тийкарғы белгилерине айналды [Шойбекова Ғ. Б.133].

Мотивлеуши бирлік пенен мотивлениуши бирліктің мәнілерін бір биринен ажыратып қарауға болмайды Олар бір биринен гәрезсиз бола отырып, өз алдына мәнилі жеке сөзлер жасайды.

Сөз жасалыу системасында мотивация теориясы бойынша арнаулы изертлеу жумысын алып барған алым И.С.Улуханов: «Отношения мотивации – это всегда отношения между двумя словами. При наличии нескольких мотивирующих отношения мотивации имеются, естественно, с каждым из них. Основа мотивирующих слов, как известно, может входить в состав мотивированного слова в неизменном, в видоизменном или усеченном виде. При этом усечение основы мотивирующего слова в количественном отношении не ограничено» [Улуханов И.С. 17] деп көрсетеди.

О.И.Блинованың көрсетиуинше: «В отличие от парадигматических отношений слов, базирующихся на общности или различия одной из сторон слова – звуковой оболочки или лексического значения, эпидигматические отношения строятся на основе общности обеих сторон одновременно» [Блинова О.И., 4].

Сөз жасалыу қарақалпақ тилинде тил билиминиң өз алдына тарауы болып қәлиплеспегенликтен оның терминлери еле де жеткиликсиз, сөз жасалыу түсиниклериниң де бәри толық анықланбаған. Илимниң соңғы жетискенликлерине байланыслы пайда болған сөз жасау түсиниклери бар. Олардың көпшилиги сөз жасалыудың тил билиминиң жеке тарауы болып қәлиплесиуине байланыслы пайда болды. Солардың бири хәм ең тийкарғы мәселелердің бири – сөз жасалыу мотивациясы.

Сөз жасалыу мотивациясы синхронлық сөз жасалыудың тийкарғы мәселелериниң бири, себеби синхронлық сөз жасалыудың тийкарғы изертлеу объекти мотивленген яғный дөренди сөз болып табылады.

Тилдегі сөзлер тосыннан пайда болған емес. Олар қандай да бир затқа, кубылысқа, түсиникке тийкарланып пайда болады. Түбир сөзлердің өзи де

белгили бир ўақытлары тийкарланған сөзлер болған, лекин ҳазир олардың неге тийкарланғанлығы анық емес.

Сөзлердин дөрелиўинде мотивленгенлик мәселеси әйемги дәўир философларының дыққат орайында болып келген. Ал Ф. де Соссюрдың мийнетинде бул ҳаққында илимий көзқарастан баян етиледі: «Основной принцип произвольности знака не препятствует различать в каждом языке то, что в корне произвольно, то есть мотивированно, от того, что произвольно лишь относительно. Только часть знаков является абсолютно произвольной; у других же знаков обнаруживаются признаки, позволяющие отнести их к произвольным в различной степени: знак может быть относительно мотивированным» [Соссюр Ф.де., 163].

«Хеш бир сөз мотивленбеген тилдин өзи жок; бирақ барлық сөзлер мотивленген тилди де көз алдымызга келтириў мүмкин емес. Бул еки шетки точка – ен аз шөлкемлескенлик хәм ен аз еркинлик – арасында мүмкин болған барлық аралық жағдайларды ушыратыўға болады. Барлық тиллерде еки турдеги элементлер ушырасады – толығы менен мотивленген хәм бир бөлеги мотивленген, - бирақ хәр қыйлы пропорцияларда, хәм тиллердин бул өзгешелигин оларды классификациялаўда колланыўға болады» [Соссюр Ф.де., 165].

Ҳақыйқатында да, тилдеги мотивленген яки мотивленбеген сөзлердин есап-санағын алыў жүдә қыйын процесс, себеби тилде жаңа сөзлердин пайда болыўы тезлик пенен иске асады. Деген менен, айырым тиллерде буларлық пропорциясы шәртли түрде исленип шығылған. Изертлеўлердеги мағлыўматларда мотивленген сөзлер менен мотивленбеген сөзлердин өзара қатнасы былайынша келтириледі: рус тилинде - 66:34, француз тилинде – 57:43, словак тилинде – 65:35, венгер тилинде – 80:20, фин тилинде – 88:12, чех тилинде – үштен еки бөлеги мотивленген сөзлерге туўра келеди [Улукханов И.С., 3].

Бул салыстырыўлардан көринип турғанындай, қайсы тилде болса да мотивленген сөзлер мотивленбеген сөзлерге салыстырғанда көпшиликти қурайды.

Тилекке қарсы, түркий тиллеринде бул бағдарда мағлыўматлар таба алмадық. Буның себеби, бириншиден, мәселениң қурамалылығы болса, екиншиден, бул мәселеге тилдин сөз жасалыў сөзлигин ислеп шыққаннан кейин анықлық киритиледи, ал түркий тиллеринде бундай сөзлик тек айырым тиллерде ғана бар.

Дөренди сөздин мәнисине түбир сөздин мәниси дерек болады. Сонлықтан, дөренди сөз мотивленген сөз болады. Мәселен, *жер, суў, таў, көл, ал, бер*, хәм т.б. сыяқлы сөзлердин мәниси не ушын усындай екенлигин көрсететуғын дәлийл жок, олардың морфемалық, сеслик қурамы бул сөзлер ҳаққында мағлыўмат бере алмайды.

Ал, дөренди сөзлердин мәнилери анықлаўға, дәлиллеўге болады. Себеби, дөренди сөзлердин мәнилериның дереги бар. Дөренди сөзлердин мәнилери тийкар сөздин мәнисинен келип шығады. Мысалы: *жасар, көгер, бөлме* сыяқлы дөренди түбирлердин мәниси *жас, көк, бөл* сөзлериниң мәнисиниң тийкарында пайда

болған. Сонлықтан, тийкар сөзлер менен олардан жасалған дөренди түбирлердин мәниси бири бирине байланыссы болады. Дөренди сөзлердин мәниси түбир сөздин мәнисине тийкарланып жасалғанлықтан, дөренди сөзлер мотивленген сөзлер, ал дөретиуши сөзлер мотивлеуши сөзлер деп аталады. Мотивленген сөзлердин мәнисин түбир сөзлердин мәниси арқалы түсиндириуіге болады. Мысалы: *түйин, кес-пе, өн-им* сыяқлы дөренди түбирлердин мәнисин оларға тийкар болған *түй, кес, өн* фэйиллери арқалы түсиндирип, *түйиу, кесиу, өниу* хәрекетти арқалы жасалған затлардың аты деуіге болады. Сонда түбир сөз бенен оннан жасалған дөренди түбирдин мәнилик байланыссылығы анық сезиледи.

Сөз жасалуы мотивациясы еки сөздин қатнасы сыпатында анықланады. Бул қатнастар төмендегише белгилерге ийе болады: 1) еки сөз де бирдей түбирге ийе болуы тийис; 2) дөретиуши сөздин мәниси дөренди сөздин мәнисинің қурамына кирип кетеди. Мысалы: *жыйна* сөзи *жыйын* сөзи арқалы, *жыйын* сөзи *жый* сөзи арқалы мотивленген, ал *жыйна* сөзи *жый* сөзи арқалы мотивлене алмайды.

Сөз жасау мәнисинің мотивлиги тек дөренди түбирлерге ғана емес, ал дөренди сөзлердин басқа топарларына да теңдей қатнасы. Мысалы: *белбеу, асқабақ, көркем-өнер, қазан-табақ, ийне-сабақ* сыяқлы дөренди сөзлерди алсақ, олардың мәниси қурамындағы компонентлеринің мәнилери тийкарында пайда болғанлығын көриуіге болады. Сонлықтан бул жерде де дөренди сөзлердин мәниси менен оның жасалуына тийкар болған компонентлердин мәниси тығыз байланыссы.

Сөз жасаудың усундай мәни мотивлиги басқа тиллик қубылыстарда ушыраспайды. Мәселен, сөз формалары да түбирге қосымта қосылуы арқалы жасалады, бирақ оларда түбир сөздин лексикалық мәниси өзгермейди, ал тек сол лексикалық мәни үстине грамматикалық мәни жүкленеди. Мысалы: *үйге, үйден, үйди, үйде* сыяқлы сөз формаларындағы қосымталар *үй* түбиринің лексикалық мәнисине грамматикалық мәни берип тұр. Бунда түбирдин лексикалық мәниси өзгермейди, сонлықтан сөз формаларында сөз жасалуындағыдай мәни мотивлиги жоқ. Солай етип, сөздин мәни мотивленгенлиги оның турақлы белгилеринің бири деп қаралуы керек [Қазіргі қазақ тілінің сөз жасам жүйесі, 47].

Тилде сөздин жасалуы мотивациясының төмендегише типлерин көрсетиу мүмкин: 1) сеслик мотивация: мотивацияның бул типти арқалы еликлеуиш, таңлақ сөзлер билдириледі; 2) сөз жасалуы мотивациясы: бул арқалы структуралық жақтан сөз жасау базасы хәм сөз жасау формантының қосылуы арқалы жаңа лексикалық бирликлер жасалады; 3) семантикалық мотивация: бул арқалы метафоралық хәм метонимиялық мәнидеги сөзлер жасалады.

Сөз жасауда түбир менен мотивленген (дөренди) сөздин қарама-қарсылығы (оппозициясы) дыққат аударарлық мәселе. Әсиресе, бул дөренди түбирлерге қатнасы. Түбир деп дөренди түбир жасауға қатнасуынын лексикалық мәнили сөзге айтылады. Мысалы: *пышақ, пышқы* сөзлерин алсақ, олардың қурамы еки морфемадан турады. Бул морфемалардың дәслепки лексикалық мәниси бар: *пиш*

(*пишиұ* - қандай да бір үлгиге салып кесіу дегенди аңлатады) сөзинен алынған ұақыттың өтиуі менен фонетикалық өзгериске ушырап *пыш* сөзине айналған – Н.П.). Бул дөрэнди сөздің мәнили бөлеги усы дөрэнди сөздің тийкары болып есапланады. *Пышақ, пышқы* дөрэнди түбириниң лексикалық мәниси *пиш* фейилиниң тийкарында жасалғанлықтан, ол мотивленген сөз болады. Себеби, оның мәнисин *пиш* фейили арқалы түсиндириуіге болады. Солай етип, тилде түбир сөз бенен мотивленген сөздің жупласыуы - дөрэнди түбирлердің бир белгиси.

Түбир сөз болыуы ушын ол лексикалық мәниге ийе болыуы - оның баслы шәрти. Лексикалық мәниси бар сөзлердің басым көпшилиги дөрэнди сөзге тийкар бола алады, лексикалық мәни сөздің дәслепки мәниси ме, ямаса дөрэнди мәниси ме, оның сөз жасауы ушын парқы жоқ. Сонлықтан да, дөрэнди сөздің лексикалық мәнисин белгилейтуғын тийкар сөз хәр қыйлы түбир сөзлерден де бола береди.

Солай етип, сөз жасау түбири менен оған жалғаныушы бөлегин анықлау сөз жасауда баслы мәселе болып есапланады.

Мотивлик қатнаста турған еки сөздің биреуі түбир сөз, ал екіншиси тийкарлы (мотивленген) сөз болады.

Солай етип, сөз жасалуы системасында дөрэнди сөзлердің мотивленгенлиги тийкарғы мәселелердин бири болып қала береди. Бул бойынша түркий тиллеринде арнаулы изертлеулер алып барыу бүгинги күнде әхмийетли мәселелердің бири болып есапланады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Блинова О.И. Явление мотивации слов. – М., Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2015, С.208
2. Қазіргі қазақ тілінің сөз жасам жүйесі. – Алматы, 1989.
3. Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию.- М.: Прогресс, 1977.
4. Улуханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка. – М.: Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2015, С.320
5. Шойбекова Ғ.Б. Қазіргі түрки тілдеріндегі сөзжасамдық үдерістер. – Алматы, 2020, 254 б.